

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ЗАГОЛОВКОВ НОВОСТНЫХ СТАТЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ В КОРЕЙСКИХ СМИ: НА МАТЕРИАЛЕ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА YONHAP NEWS

THE SPECIFICS OF THE TRANSLATION OF HEADLINES OF NEWS ARTICLES AND THE USE OF CHINESE CHARACTERS IN KOREAN MASS MEDIA: BASED ON THE MATERIAL OF THE YONHAP NEWS AGENCY

ЗЯЗИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

студентка,

Российский государственный социальный университет.

ZYAZINA ANASTASIA SERGEEVNA,

student,

Russian State Social University.

В данной статье рассматривается специфика использования ханмунного письма и ханча в корейском языке при переводе заголовков новостных статей. Задачами исследования стал анализ использования китайских иероглифов в корейских СМИ. Проанализированы этапы использования национального письма и специфика использования китайских иероглифов в текстах корейских СМИ. Материалом для анализа послужил вебсайт информационного агентства 연합뉴스 Yonhap News и заголовки новостных статей политического раздела. В результате автором представлена диаграмма использования ханча в современном корейском языке на материале заголовков новостных статей.

This article discusses the specifics of the use of Hanmun writing and hancha in Korean when translating the headlines of news articles. The objectives of the study were to analyze the use of Chinese characters in Korean media. The stages of the use of national writing and the specifics of the use of Chinese characters in the texts of Korean media are analyzed. The material for the analysis was the website of the 연합뉴스 Yonhap News news agency and the headlines of news articles in the political section. As a result, the author presents a diagram of the use of hancha in the modern Korean language based on the headlines of news articles.

Ключевые слова: *корейский язык, ханча, заголовки новостных статей, китайские иероглифы, особенности перевода, вэньянь, ханмун.*

Key words: *Korean language, hancha, headlines of news articles, Chinese characters, specifics of the translation, wenyuan, hanmun.*

Одним из ключевых моментов особенности культуры стран Дальнего Востока является использование китайского литературного языка *вэньянь* (文言). Использование китайской иероглифики и литературного языка *вэньянь* в странах Восточной Азии было связано с постоянным взаимодействием с Китаем, а также с отсутствием своей национальной

письменности. Китайская иероглифика сыграла огромную роль в формировании культуры Кореи, ведь несмотря на то, что *хангыль* (한글), корейский алфавит, был создан в 1443 году, вплоть до 19 века корейская знать и высшие чины общества Кореи продолжали использовать китайский литературный язык *вэньянь*. По сей день мы можем наблюдать использование китайской иероглифики в рамках образовательных учреждений, рекламы товаров. Также Китайская иероглифика достаточно часто используется в средствах массовой информации; в Корее данный вид использования иероглифов и китайского литературного языка называется «ханча».

В данной работе мы рассмотрим определение «ханча», этапы использования национального письма и специфику использования китайских иероглифов в текстах корейских СМИ.

В первую очередь, стоит рассмотреть определение «ханча».

Ханча (漢字; 한자) – китайские иероглифы, которые используются в письменности корейского языка. В настоящее время слова китайского происхождения обычно записываются с помощью корейского алфавита *хангыль* (한글), однако в газетах, таблоидах, и, например, научных статьях, юридических текстах ханча встречаются довольно часто.

- Зачастую, произношение ханча в корейском языке отличается от произношения в китайском языке: 作 (*zuò*) - 작 (*chak, чак*); но некоторые слова имеют схожее произношение, например: 中 (*zhōng, между, среди*) – 중 (*chung, чун, среди*).

- Некоторые иероглифы ханча в корейском языке имеют два чтения, например: 不 (*pul, нет*) может читаться, как 부 (*pu, пу*) и 불 (*pul, пуль*), соответственно, 부 (*pu, пу*) для 부정 (*puchong, пучон*) «несправедливость», и 불 (*pul, пуль*) для 불신 (*pulsin, пульшин*) «недоверие».

- В большинстве случаев значение китайских иероглифов схоже со значением корейских «ханча»: 心 (*xīn*) 심 (*sim, щим*) «сердце, душа».

- В Корее не производилось упрощение иероглифов, как в Китае; помимо этого, некоторым китайским иероглифам может соответствовать один корейский слог.

Как мы видим, корейские иероглифы «ханча» имеют явные фонетические и лексические различия с китайскими иероглифами, поэтому в нашей работе «ханча» будет рассматриваться как особое явление корейского языка. Чтобы отследить, как на данном этапе времени используется ханча в Республике Корея, в рамках данной статьи мы рассмотрим использование национального письма в Корее, которое можно разделить на следующие этапы:

- 1) 1945–1951 гг. – использование только корейского алфавита *хангыль* (한글 전용) [*хангыль чонён*];

- 2) 1952–1964 гг. – использование хангыля наравне с китайскими иероглифами (한자 병용) [*ханча пёнён*];

- 3) 1965–1969 гг. – смешанное использование иероглифов (한자 혼용) [*ханча хонён*];

- 4) 1970–1974 гг. – вторая попытка использования только хангыль;

- 5) 1975 – настоящее время – вторая попытка использовать хангыль параллельно с ханча (китайские иероглифы).

На данный момент существует немало противников использования исключительно корейского письма. По их мнению, радикальный отказ от использования *ханча* в корейском языке приведет к потере богатого культурного наследия, которое в течение столетий созда-

валось на *ханмуне* – китайском литературном языке *вэньянь*. Так как в корейском языке достаточное количество заимствований из китайского языка, многие противники отказа от *ханмуна*, считают, что прекращение использования китайских иероглифов в некоторых областях корейского языка может повлиять на его освоение. Также есть мнение, что отказ от *ханча* и *вэньянь* создаст большую дистанцию в отношениях между соседними странами – Китаем и Японией, где в настоящее время идет активное использование иероглифов (в Японии есть *кандзи* – иероглифическое письмо, которое используется наряду с японским письмом: *хираганой* и *катаканой*).

Тем не менее, в реальной жизни корейцев иероглифика не собирается полностью уходить из использования, даже несмотря на то, что в последнее время количество используемых в частной прессе и СМИ иероглифов стремительно снижается. Ханча изучают в средней и старшей школе как один из предметов школьной программы, в университетах есть направления, которые готовят специалистов национальной классической литературы, которые в последующем переводят исторические памятники на современный корейский язык. Хотя правительство и выдвинуло задачу полного перехода на корейский алфавит *хангыль*, в южнокорейской прессе и СМИ до сих пор нередко встречается *ханча* и иероглифы, использование которых может быть, как единичным вкраплением в тексте или заголовке, так и гораздо большими вставками, целым предложением в тексте новостной статьи. Использование *ханча* может быть также связано с тематикой публикации и целевой аудиторией, поэтому в некоторых источниках китайские иероглифы можно встретить только в названии заголовка публикации, а где-то, например, в газетах можно встретить в каждом абзаце порядка несколько десятков иероглифов [1, с. 270].

В достаточном количестве можно заметить использование китайских иероглифов в прессе (в Интернет-изданиях газет также), особенно в разделе экономических и политических новостей. Издательства используют китайские иероглифы для привлечения внимания, так как в корейском алфавите *хангыль* нет разделения на строчные и прописные буквы.

СМИ занимают важное место в культурной и политической жизни страны, помогая читателю ориентироваться в окружающей действительности. Неотъемлемой частью публикаций новостных статей является заголовок. Хороший заголовок во многом повышает конкурентоспособность периодического издания. В прессе заголовок занимает самую сильную позицию. Именно на него читатель обращает внимание в первую очередь. Поэтому от характера заголовков во многом зависит рейтинг информационного агентства, а также и воздействие той или иной публикации на читателя: содержательную статью с неправильно выбранным заголовком могут не заметить, в то время как даже самая посредственная новостная статья может завоевать популярность благодаря своему яркому, выразительному заголовку. Таким образом, заголовок представляет собой органичный первый элемент текстовой публикации.

Существуют разнообразные виды заголовков, но всегда есть ряд определенных требований, которые должны соблюдаться:

1. Заголовки новостной статьи написаны сжатым и лаконичным языком в Корее, часто опускаются глаголы, достаточно распространено цитирование. Заголовок должен быть достаточно выразительным, чтобы привлечь внимание читателя, именно в заголовке новостной статьи чаще всего встречается *ханча*, что делает заголовок ярким, выделяет его на фоне других.

2. Заголовок должен давать представление о тексте еще до ознакомления с ним. Э.А. Лазаревой отмечено несколько видов ошибочного смыслового взаимодействия в системе «заголовок - текст»:

- нечеткость связей заголовка с текстом;
- двусмысленность заголовка;
- противоречие между смыслом заголовка и содержанием текста [2].

3. Заголовок должен состоять в основном из ключевых слов статьи. Ключевые слова должны быть подобраны так, чтобы они выражали содержание заключенных в них понятий однозначно. Короткий заголовок лучше воспринимается и запоминается.

Заголовки корейских СМИ лаконичны и сжаты, в большинстве случаев заголовком выступает цитата или утверждение. В сравнении с русскими заголовками, корейские имеют более чёткую и сжатую структуру, отрывистый ритм. Русским заголовкам новостных статей лаконичность присуща в меньшей степени, поэтому при переводе с корейского на русский язык нередко приходится выбирать более пространственный вариант.

Заголовкам корейских СМИ присуща также экспрессивность в виду того фактора, что часто в заголовке информационные агентства добавляют цитирование, отрывок из саммита/конференции, где то или иное высказывание может привлечь целевую аудиторию к новостной статье. При переводе экспрессивных вариантов заголовков корейских новостных статей стоит учитывать тот аспект, что они должны быть понятны и доступны русскому читателю, чаще всего при переводе используют фразеологизмы. В рамках данной статьи будут взяты заголовки новостных статей электронной платформы информационных агентств.

Рассмотрим на примере некоторых заголовков из интернет-изданий крупнейшего информационного агентства Республики Корея – 연합뉴스 (Yonhap News) [Рёнхаб или Йонхап]:

1. 尹,민주주의 정상회의 연설... "가짜민주주의 전세계 고개들어"

Президент Республики Корея, Юн Сок Ёль, на «Саммите за демократию» заявил, что «Фейковая демократия набирает оборот»...

(пер. наш Зязина А.С.)

2. "미사일 시험 발사 정보도 포함"...美 '핵탄두 정보 공개 불가'에 대응수위 높여...

США повышают уровень реагирования на «неразглашение информации об ядерных боеголовках, в том числе и об испытательных пусках гиперзвуковых ракет».

(пер. наш Зязина А.С.)

3. 중해군 함재기 조종사 훈련생에 15~16세도 4천500명 모집

Военно-морские силы КНР набирают 4500 человек в возрасте от 15 до 16 лет в качестве пилотов-стажеров

(пер. наш Зязина А.С.)

4. 신각수 "北, 사실상 핵무장국가 향한 발걸음 90% 도달"

«КНДР в шаге от становления ядерным государством» - сообщил Шин Гак Су, бывший заместитель министра иностранных дел и внешней торговли Республики Корея

(пер. наш Зязина А.С.)

5. 北도발에 미국서 '북핵' '미사일' 검색량 '김주애' 앞질러

Поисковый запрос «Ким Чжу Э» вытеснил из рейтинга топ-поисковых запросов по КНДР «Ядерное оружие КНДР» и «Ракеты»

(пер. наш Зязина А.С.)

6. 美인권보고서 16년째 日역사교과서 논란의 대상으로 기술

«Доклад США о правах человека» описывается в учебнике истории Японии за 16-ый год, как «побуждающий к спору»

(пер. наш Зязина А.С.)

7. 시민단체 "日역사교과서로 정상회담 뒤통수"

Общественные объединения требуют «остановить решения саммита по учебнику истории Японии»

(пер. наш Зязина А.С.)

8. 골드버그 美대사 "한일 화해 尹대통령 조치, 높이 평가받아야"

«Меры президента Юн Сок Ёля по примирению Кореи с Японией заслуживают уважения», - заявил посол США в Республике Корея, Филип Голдберг

(пер. наш Зязина А.С.)

Рассмотрев данные примеры заголовков новостных статей информационного агентства 연합뉴스 (Yonhap News) [Рёнхаб или Йонхап], можно сделать вывод, что на данный момент китайские иероглифы или же ханча используется для акцентирования внимания целевой аудитории. Чаще всего китайскими иероглифами в заголовке новостной статьи политического раздела выделяют фамилию высокопоставленного чиновника, президента, посла, дипломата; если же в новостной статье речь идет о международных новостях, то ханча используется для «маркировки» страны (日 – Япония, 美 – США, 北 – КНДР), в которой происходит то или иное новостное событие. Ханча опускается при переводе на русский язык корейских новостных статей; в большинстве примеров при переводе ханча теряет свое «акцентное» значение, меняется тема-рема.

Так как большая часть заголовков корейских СМИ экспрессивна, при переводе на русский язык, помимо акцента на китайских иероглифах, корейские СМИ в большинстве статей используют цитирование/отрывки высказываний, которые при переводе на русский язык сохраняют структуру цитирования, но изменяется тема-рема и для выражения экспрессивности используются фразеологизмы (вытеснил из топа, в шаге от, набирает оборот).

В заключении можно сделать вывод, что несмотря на то, что ханмун используется в узконаправленных областях или новостных статьях (чаще заголовках), все еще широко распространен в употреблении, так как это показывает не только культурную общность стран Дальнего Востока, но и помогает читателю быстрее понять смысл написанного в заголовке новостной статьи, так как китайский иероглиф на фоне хангыля способствует выделению границ слова или словосочетания, что, соответственно, выделяет заголовок на фоне других.

В рамках данной статьи были проанализированы 8 недавних событий и наиболее актуальные заголовки (в рамках сайта информационного агентства) новостных статей политического раздела информационного агентства 연합뉴스 (Yonhap News) [Рёнхаб или Йонхап].

Была выведена диаграмма использования ханча в заголовках корейских СМИ. Из диаграммы мы можем видеть, что из наиболее актуальных способов использования ханмун и ханча, большинство китайских иероглифов относятся к обозначению стран (обозначение страны – ханча, титул/пост на хангыль), также рассматривая наиболее актуальные новостные

статьи политического сектора, можно наблюдать, что в большинстве случаев используется не более одного китайского иероглифа в заголовке.

Использование *ханча* в Корее актуально и по сей день. Несмотря на то, что *ханмун* или же *ханча* занимает в современном корейском языке лишь малую часть, большинство заголовков новостных статей используют китайские иероглифы не только для привлечения внимания, но и для конкретизации значения и лаконичности заголовка, для его выделения среди других. Если рассматривать специфику перевода корейских СМИ, где используют *ханмун* или же *ханча*, то чаще всего «акцентный» аспект опускается при переводе, используется смысловой акцент, либо дается конкретизированный вариант перевода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАНЧА В ЗАГОЛОВКАХ СМИ

Рис. 1. Использование ханча в заголовках СМИ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Ю.Н. Особенности современного корейского языка // Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере: материалы VII Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Д.Н. Жаткин, Т.С. Круглова. 2019. С. 264-273.
2. Лазарева Э.А. Заголовок в газете. Изд-во Уральского университета, 1989. 94 с.
3. 연합뉴스. 이동환 기자 김동현 특파원. 尹, 민주주의 정상회의 연설... "가짜민주주의 전세계 고개들어" 29.03.2023 URL: 尹, 민주주의 정상회의 연설... "가짜민주주의 전세계 고개들어"(종합2보) | 연합뉴스 (yna.co.kr) (дата обращения 30.03.2023).
4. 연합뉴스. 윤종석 기자 안희 특파원. 러, 잇단 핵위협... "美에 핵무기 관련 모든 정보 제공 중단". 29.03.2023 URL: 러, 잇단 핵위협... "美에 핵무기 관련 모든 정보 제공 중단"(종합) | 연합뉴스 (yna.co.kr) (дата обращения 30.03.2023).
5. 연합뉴스. 김지현 기자. 골드버그 美대사 "한일 화해 尹대통령 조치, 높이 평가받아야". 30.03.2023 URL: 골드버그 美대사 "한일 화해 尹대통령 조치, 높이 평가받아야"(종합) | 연합뉴스 (yna.co.kr) (дата обращения 30.03.2023).
6. 연합뉴스. 이승연 기자. 시민단체 "日 역사교과서로 정상회담 뒤통수". 30.03.2023 URL: 시민단체 "日 역사교과서로 정상회담 뒤통수" | 연합뉴스 (yna.co.kr) (дата обращения 30.03.2023).
7. 연합뉴스. 김동호 기자. 美인권보고서, 16년째 日 역사교과서 '논란의 대상'으로 기술. 30.03.2023 URL: 美인권보고서, 16년째 日 역사교과서 '논란의 대상'으로 기술 | 연합뉴스 (yna.co.kr) (дата обращения 30.03.2023).

8. 연합뉴스. 김승욱 기자. 北도발에 미국서 '북핵'·'미사일' 검색량 '김주애' 앞질러. 29.03.2023
URL: 北도발에 미국서 '북핵'·'미사일' 검색량 '김주애' 앞질러 | 연합뉴스 (yna.co.kr) (дата обращения 30.03.2023).

9. 연합뉴스. 홍제성 기자. 신각수 "北, 사실상 핵무장국가 향한 발걸음 90% 도달". 29.03.2023
URL: 신각수 "北, 사실상 핵무장국가 향한 발걸음 90% 도달" | 연합뉴스 (yna.co.kr) (дата обращения 30.03.2023).

10. 연합뉴스. 中해군 함재기 조종사 훈련생에 15~16세도 4천500명 모집. 29.03.2023 URL:
[영상] 中해군 함재기 조종사 훈련생에 15~16세도 4천500명 모집 | 연합뉴스 (yna.co.kr) (дата обращения 30.03.2023).

© Зязина А.С., 2023.